

FOR-ALIMENTA

INFORME TÉCNICO

“Energía del Pirineo: Diseño de Recetas Aragonesas para Optimizar el Rendimiento y Recuperación de Deportistas de Trail de Montaña”

Autores:

Malena SIMÓN CERDÁN – *Dietista- Nutricionista – Origen Fit Studio*

Iva MARQUES LOPES - *Universidad de Zaragoza*

Carlos ZABALA ARRUEBO - *Personal investigador del proyecto FOR-Alimenta- Universidad de Zaragoza*

Montserrat MARTÍNEZ PINEDA - *Universidad de Zaragoza*

Marta FAJÓ PASCUAL - *Universidad de Zaragoza*

El proyecto FOR-Alimenta ha sido cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra

INDICE:

1. Introducción	5
1.1 Concepto de Trail de Montaña	5
1.2 Necesidades nutricionales, energéticas y de hidratación de Trail de montaña o general de deportes de carrera de montaña.	6
1.3 Impacto de la altitud y el clima en la nutrición	8
1.4 Prueba específica y fases de alimentación	8
1.5 La alimentación en Trail de montaña: consideraciones y beneficios de los alimentos locales.....	9
1.6 Alimentos Locales y Deportes de Montaña	10
1.7 Características del recetario tradicional Aragónés basado en la escasez y el producto del campo:.....	10
2. Interés del trabajo	11
2.1 Recuperación de las recetas tradicionales	12
2.2 Aunar deporte y tradición gastronómica	12
2.3 Beneficios socioculturales y ambientales	13
2.4 Impacto en la comunidad deportiva y la alimentación saludable	13
2.5 Un Enfoque Multidimensional	13
3. Objetivos del trabajo	14
4. Metodología	14
4.1 Diagrama	15
4.2 Recetas Culinarias	15
4.3 Menús Diarios Adaptados al Rendimiento Deportivo del Trail de Montaña	17
4.4 Resumen nutricional adaptado a gráficos.....	19
5. Limitaciones del Trabajo	20
6. Fortalezas	21
⇒ Integración de la nutrición deportiva con la gastronomía tradicional. Una de las grandes fortalezas de este trabajo es la fusión de la gastronomía aragonesa con las necesidades nutricionales de un deporte de resistencia como el Trail running. Este enfoque promueve una alimentación sostenible, saludable y culturalmente significativa, algo poco explorado en la literatura científica.	21
7. Futuras Líneas de Trabajo	22
8. Conclusiones	23
9. Referencias bibliográficas	24
ANEXO I. CALIBRACIÓN RECETAS PROPUESTAS PRECARGA	27
ANEXO 2. CALIBRACIÓN RECETAS PROPUESTAS INTRAESFUERZO.....	36
ANEXO 3. CALIBRACIÓN RECETAS PROPUESTAS POST CARGA.....	39

Resumen

El presente informe se enfoca en la selección y adaptación de seis recetas nutricionalmente adecuadas para deportistas de Trail de montaña en el Pirineo, con el fin de cubrir las demandas energéticas, de recuperación muscular y de hidratación que exige este deporte de alta resistencia en entornos de montaña. Este trabajo se fundamenta en los objetivos de educación y formación permanente de profesionales que pretende el proyecto FOR-Alimenta, aunando gastronomía con salud y rendimiento deportivo, apoyando la economía y acervo culinario local.

Las recetas se han adaptado a las tres fases clave del rendimiento deportivo: pre-carga, intra-esfuerzo y post-carga/recuperación, integrando alimentos locales de Aragón que destacan tanto por su valor nutritivo como por su sostenibilidad y significado cultural. Se han incluidos recetas con ingredientes aragoneses como: el arroz Brazal, la trucha del Pirineo, las almendras de Aragón, el azafrán del Jiloca y las borrajas que han sido seleccionados por sus propiedades nutricionales y energéticas. Las recetas adaptadas fueron: Sopa de ajo con pan y huevo escalfado, Patatas a lo pobre, Arroz con leche, Ensalada templada de borraja y patata con huevo y jamón de Teruel, Pollo al chilindrón, Porridge de avena con melocotón de Calanda y almendras.

Con la adaptación de las recetas mencionadas, se han elaborado menús diarios adaptados a las características nutricionales del Trail, tanto para el día anterior como para después de la carrera de montaña, incluyendo las recetas adaptadas en alguna de las tomas del día.

Este trabajo destaca la importancia de utilizar ingredientes regionales en la nutrición deportiva, no solo por sus beneficios fisiológicos directos, sino también por su capacidad para promover una alimentación sostenible y culturalmente significativa. Así, el informe pone en valor cómo una dieta adaptada a las particularidades del entorno montañoso puede optimizar el rendimiento y la recuperación de los deportistas, al mismo tiempo que fortalece la identidad cultural y apoya la sostenibilidad localmente.

1. Introducción

1.1 Concepto de Trail de Montaña

El Trail de montaña es una disciplina deportiva de resistencia que consiste en correr por senderos naturales, generalmente en entornos de alta montaña y terrenos de gran desnivel, lo cual añade un nivel de exigencia física y mental significativamente mayor que el de las carreras urbanas. Este tipo de prueba presenta terrenos irregulares, pendientes abruptas y cambios constantes en altitud y condiciones meteorológicas, factores que contribuyen a la complejidad de la actividad y elevan considerablemente el desgaste físico del deportista (Martínez & Navarro, 2019).

A nivel internacional, el Trail ha ganado popularidad en la última década, al punto de que la Asociación Internacional de Trail Running (ITRA) regula oficialmente las pruebas y define normativas sobre la clasificación de sus rutas en función de la distancia y el desnivel (ITRA, 2021). Estas pruebas pueden variar desde distancias cortas de kilómetro vertical (KV) hasta ultramaratones que superan los 100 km, dividiendo las categorías en Trail Corto, Medio, Largo y Ultra Trail. Cada una de ellas exige diferentes estrategias de entrenamiento y nutrición para afrontar el reto físico y técnico que implica correr en montaña.

Uno de los aspectos más desafiantes del Trail de montaña es la constante variabilidad del terreno. A diferencia del asfalto, donde el impacto sobre las articulaciones es predecible, en el Trail los corredores deben enfrentarse a superficies con rocas, barro, raíces, nieve o incluso hielo en función de la altitud y las condiciones climáticas. Esto obliga a desarrollar una gran capacidad de adaptación y técnica de carrera eficiente para minimizar el riesgo de lesiones, para cada competición.

El desnivel acumulado es otro factor determinante en la dificultad de estas pruebas. Los corredores no solo deben gestionar el esfuerzo durante los ascensos prolongados, que pueden superar los 1000 metros en una sola subida, sino que también deben dominar las bajadas técnicas, donde el control del cuerpo y la estabilidad juegan un papel clave para evitar caídas y lesiones musculares.

Además, la meteorología en montaña puede cambiar de manera abrupta, afectando tanto la temperatura como la visibilidad y las condiciones del terreno. En una misma prueba, un corredor puede enfrentarse a temperaturas bajo cero en las cimas y a calor extremo en los valles, lo que implica una correcta planificación del equipamiento, hidratación y nutrición para mantener el rendimiento.

En el caso del Trail en el Pirineo aragonés, las rutas se desarrollan en un ambiente de alta montaña llegando a alturas de 3000m y con desniveles en pruebas deportivas de cerca de 9000 metros, condiciones que suponen un gasto energético mayor y una adaptación continua del deportista (Varela, s. f., Mujika & Padilla, 2001). Este tipo de terreno requiere que los atletas cuenten con un alto nivel de resistencia, así como una preparación tanto física como nutricional específica para mantener su rendimiento óptimo durante

toda la prueba. La combinación de hipoxia, bajas temperaturas y esfuerzos prolongados demanda estrategias precisas de alimentación e hidratación para evitar la fatiga y optimizar la recuperación.

Otra característica fundamental del Trail es su carácter autosuficiente. A diferencia de las carreras urbanas, donde hay puntos de avituallamiento frecuentes, en muchas competiciones de montaña los corredores deben llevar su propio suministro de agua y alimentos, así como material obligatorio de seguridad, como cortavientos, manta térmica o frontal, dependiendo de la normativa de cada evento. Esto implica una adecuada planificación del peso y volumen del equipo para equilibrar la autonomía con la eficiencia en carrera.

En definitiva, el Trail de montaña es una disciplina que combina resistencia, técnica, estrategia y una profunda conexión con la naturaleza. Su creciente popularidad se debe tanto al desafío físico y mental que representa como a la experiencia única de recorrer paisajes espectaculares del pirineo aragonés, donde cada ruta y cada prueba supone un reto distinto en función de las características del entorno y la preparación del deportista.

1.2 Necesidades nutricionales, energéticas y de hidratación de Trail de montaña o general de deportes de carrera de montaña.

El gasto energético en deportes de resistencia como el Trail puede variar ampliamente dependiendo de diversos factores como la intensidad del esfuerzo, el desnivel acumulado y la duración de la actividad. En general, los deportistas de Trail pueden requerir entre 3,000 y 6,000 kcal al día para mantener un rendimiento adecuado, con una ingesta predominantemente basada en hidratos de carbono (50-70%), seguidos de grasas y proteínas en proporciones menores (Stellingwerff et al., 2019).

La altitud y el clima influyen directamente en el metabolismo energético del corredor. La hipoxia puede aumentar la dependencia de los carbohidratos como fuente principal de energía, mientras que también se ha observado una mayor necesidad de hierro y antioxidantes debido al incremento del estrés oxidativo generado por el esfuerzo en ambientes de baja presión parcial de oxígeno (Koivisto et al., 2018). Además, la reducción en la presión atmosférica disminuye la disponibilidad de oxígeno, lo que obliga al organismo a recurrir a rutas metabólicas más eficientes y aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), lo que puede afectar el rendimiento y acelerar la fatiga muscular (Trent et al., 2019).

Los deportes de montaña presentan una exigencia metabólica compleja, ya que implican esfuerzos prolongados que pueden durar varias horas e incluso días en el caso de las pruebas de ultra-trail. La oxidación de grasas se vuelve un mecanismo fundamental en esfuerzos prolongados y de intensidad moderada, permitiendo preservar las reservas de glucógeno y mantener un rendimiento estable (Stellingwerff et al., 2019). Se ha demostrado que, a altitudes elevadas, el metabolismo basal puede

aumentar hasta en un 15-20%, lo que genera un incremento en la demanda energética y en la necesidad de una adecuada ingesta calórica (Sanz-Quinto et al., 2019).

A nivel proteico, el catabolismo muscular es un riesgo latente en actividades de resistencia prolongada, sobre todo cuando el déficit energético persiste a lo largo de los días. La ingesta de proteínas en un rango de 1.6-2.4 g/kg de peso corporal puede ser interesante para minimizar la degradación muscular y mejorar la recuperación en épocas de déficit mantenido (Beis et al., 2022). Asimismo, el consumo de aminoácidos esenciales, en particular leucina, ha demostrado estimular la síntesis proteica y reducir el daño muscular post-ejercicio, especialmente en condiciones de hipoxia (Stellingwerff et al., 2019), por lo que se vuelve interesante su introducción en las ingestas post-ejercicio.

Por otro lado, se ha observado que, en altitudes superiores a 2,000 metros, los atletas pueden experimentar una reducción del apetito, a sumar a la disminución provocada por la alta intensidad que se da en momentos puntuales, lo que puede derivar en una ingesta insuficiente de calorías, nutrientes esenciales o cubrir las necesidades de hidratos de carbono en carrera. La disminución del consumo energético puede afectar negativamente la recuperación y la capacidad de adaptación al entorno de alta montaña (Trent et al., 2019). Un estudio realizado en corredores de montaña ha demostrado que el déficit energético prolongado en altitud puede comprometer el sistema inmunológico, aumentando la susceptibilidad a infecciones respiratorias y reduciendo la capacidad de recuperación muscular (Stellingwerff et al., 2019). En este sentido, se recomienda fraccionar la ingesta de alimentos en varias comidas a lo largo del día y priorizar fuentes densas en energía como frutos secos, aceites saludables y carbohidratos complejos de absorción sostenida, cuando se prevea una exposición en altura prolongada, tales como entrenamiento en altura o expediciones duraderas.

El papel de los antioxidantes en la dieta de los corredores de montaña es otro aspecto fundamental para considerar. La exposición prolongada a la hipoxia genera un aumento del estrés oxidativo, lo que puede comprometer la función muscular y el rendimiento deportivo. Según estudios recientes, la mejor estrategia para combatir este fenómeno no es el uso de suplementos aislados de antioxidantes, sino el consumo de alimentos ricos en compuestos bioactivos como la vitamina C, la vitamina E y los polifenoles presentes en frutas y verduras de colores intensos (Koivisto et al., 2018). Asimismo, se ha observado que el consumo de antioxidantes naturales provenientes de alimentos integrales, como frutos rojos y frutos secos, tiene un impacto positivo en la reducción del daño oxidativo sin interferir en las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento en altitud (Sanz-Quinto et al., 2019).

La hidratación es un factor clave en el Trail de montaña debido a las pérdidas elevadas de líquidos por sudoración y respiración, especialmente en altitudes elevadas. Se recomienda un consumo de líquidos de entre 400 y 800 ml por hora de ejercicio, ajustado según la tasa de sudoración y la temperatura ambiental (Maughan et al., 2018). La deshidratación puede afectar significativamente la capacidad termorreguladora

del organismo y reducir el volumen plasmático, lo que compromete la oxigenación de los tejidos y el rendimiento en altitud. Estudios han demostrado que una pérdida del 2% del peso corporal debido a la deshidratación puede disminuir el rendimiento aeróbico hasta en un 10%, lo que subraya la importancia de una correcta estrategia de hidratación en deportes de montaña (Trent et al., 2019). Además, es crucial reponer electrolitos, especialmente sodio, potasio y magnesio, para prevenir calambres musculares y mejorar la absorción de agua en el organismo.

1.3 Impacto de la altitud y el clima en la nutrición

La exposición a la altitud, común en deportes como el Trail running en el Pirineo aragonés, provoca cambios fisiológicos que afectan directamente las necesidades nutricionales. La hipoxia reduce la capacidad aeróbica, lo que incrementa el uso de carbohidratos como combustible primario. Además, la pérdida de apetito asociada a la altitud puede comprometer la ingesta calórica, aumentando el riesgo de déficits energéticos (Butterfield et al., 2020) o disminución del rendimiento.

Por otro lado, las condiciones climáticas extremas (frío intenso o calor excesivo) también modifican las necesidades de líquidos y electrolitos. La hidratación es un aspecto crítico en los deportes de montaña, ya que las pérdidas de agua por sudoración, respiración y orina pueden provocar deshidratación, afectando el rendimiento físico y cognitivo. Por ello, la suplementación con sodio, potasio y magnesio es esencial en esfuerzos prolongados (Casa et al., 2019).

1.4 Prueba específica y fases de alimentación

El presente trabajo se orienta a una prueba de media distancia, específicamente de 25 kilómetros y 1500 metros de desnivel positivo, una distancia considerable que se encuentra en la categoría de “Trail corto” según la ITRA, pero que aun así demanda una adecuada estrategia nutricional. En estas pruebas, el objetivo es que el deportista mantenga su energía, preservando el glucógeno muscular y evitando el agotamiento muscular y deshidratación (Bescós et al., 2012). Para lograrlo, se recomienda una planificación de la alimentación dividida en tres fases clave: pre-carga, intra-esfuerzo y post-carga o recuperación.

⇒ **Pre-carga:** En la fase de pre-carga, la meta es maximizar las reservas de glucógeno muscular y hepático, fundamental para sostener el rendimiento a lo largo de la prueba. Para ello, se recomienda una ingesta rica en carbohidratos complejos no integrales, baja en grasas y moderada en proteínas, que permita una digestión rápida y eficiente (Burke et al., 2011). La duración de dicha fase es de 24-48 horas antes de la competición. No debemos confundir esa fase con la ingesta previa a la competición denominada “ingesta pre-esfuerzo”, con diferentes características ya que en la última

se priorizarán hidratos de carbono simples y azúcares, disminuyendo al máximo proteínas, grasas o fibras

- ⇒ **Intra-esfuerzo:** Durante la prueba, el cuerpo se enfrenta a un gasto energético continuo y a la pérdida de líquidos y electrolitos, lo cual puede derivar en hipoglucemia y fatiga prematura si no se reponen adecuadamente. La ingesta de carbohidratos de fácil digestión, combinados con electrolitos, es fundamental para prolongar el tiempo hasta la fatiga y mantener el rendimiento (Jentjens & Jeukendrup, 2003). Plantear un objetivo de ingesta de carbohidratos por hora será básico para la organización de la alimentación e hidratación del deportista.
- ⇒ **Post-carga/Recuperación:** La fase de recuperación es crucial para la reparación de tejidos musculares y la reposición de glucógeno. En esta etapa, es importante incluir alimentos ricos en proteínas y carbohidratos de alto índice glucémico, junto con micronutrientes antioxidantes que ayudan a reducir el daño oxidativo generado por el esfuerzo prolongado (Phillips, 2014). Cobrando más importancia en competiciones que unen dos disciplinas en días consecutivos, algo muy común en el Trail (quien por ejemplo realiza una KV el sábado y la maratón el domingo).

1.5 La alimentación en Trail de montaña: consideraciones y beneficios de los alimentos locales

La nutrición en los deportes de montaña, como el Trail running, la escalada y el alpinismo, desempeña un papel esencial en la optimización del rendimiento físico y cognitivo, así como en la recuperación muscular y la prevención de lesiones. Estas disciplinas, caracterizadas por terrenos irregulares, esfuerzos continuos y altitudes elevadas, presentan una alta demanda energética que exige una planificación alimenticia adecuada para enfrentar las complejidades del entorno y las exigencias físicas (Stellingwerff et al., 2019).

Los deportistas de montaña enfrentan desafíos únicos que combinan factores fisiológicos, como el desgaste muscular y la necesidad de mantener la concentración, con condiciones externas, como el clima extremo y la duración prolongada de las actividades. Estas particularidades incrementan la importancia de una dieta equilibrada que integre tanto macronutrientes como micronutrientes, garantizando una respuesta efectiva a las demandas de resistencia, fuerza y recuperación (Thomas et al., 2016).

El éxito en estas disciplinas depende en gran medida de una estrategia nutricional que permita sostener el esfuerzo durante largos periodos y facilite una recuperación eficiente tras la actividad. Los carbohidratos se erigen como la principal fuente de energía en ejercicios de alta intensidad, mientras que las grasas y las proteínas contribuyen a la energía sostenida en esfuerzos prolongados y a la regeneración de tejidos respectivamente. Asimismo, los micronutrientes, como las vitaminas antioxidantes y los

minerales esenciales, desempeñan un rol crucial en la reducción del daño oxidativo y en el mantenimiento de funciones fisiológicas clave durante la actividad física.

En este contexto, la alimentación se convierte en un pilar determinante no solo para prevenir la fatiga y las lesiones, sino también para maximizar el rendimiento en condiciones adversas. Adaptar la nutrición a las especificidades de los deportes de montaña no solo potencia la capacidad del deportista, sino que también refleja la importancia de un enfoque integral que combine ciencia, experiencia y respeto por las demandas únicas del entorno natural.

1.6 Alimentos Locales y Deportes de Montaña

El uso de alimentos locales, como los que se encuentran en Aragón, no solo aporta beneficios nutricionales, sino que promueve la sostenibilidad y permite una adaptación cultural y emocional a la dieta del deportista. Ingredientes como el melocotón de Calanda, el arroz Brazal, el aceite de oliva Bajo Aragón y el jamón de Teruel son ejemplos de alimentos ricos en nutrientes esenciales que pueden incorporarse en estrategias nutricionales específicas para deportes de montaña. Los ingredientes típicos de Aragón ofrecen nutrientes ideales para cubrir las necesidades de un deportista de Trail: la trucha de río es una fuente rica en proteínas y ácidos grasos omega-3, mientras que las almendras de Aragón y el jamón de Teruel proporcionan grasas saludables, proteínas y minerales esenciales como el magnesio y el potasio, fundamentales para la contracción muscular y la recuperación (Mataix & García, 2002). Además, alimentos como las borrajas y el azafrán del Jiloca, o la recolección de plantas aromáticas como romero o tomillo presente en determinadas zonas de Aragón, destacan por su contenido antioxidante, lo que, en un patrón dietético saludable, contribuye a reducir el daño oxidativo y el estrés muscular, problemas comunes en deportistas de alta resistencia (García-Ruiz et al., 2020). Estos alimentos, por lo tanto, no solo cumplen una función nutricional, sino que, al ser producidos localmente, su utilización fomenta la sostenibilidad y fortalece el vínculo entre la cultura alimentaria y la salud deportiva (Medina & Pérez, 2018).

1.7 Características del recetario tradicional Aragonés basado en la escasez y el producto del campo:

El recetario tradicional aragonés está profundamente arraigado en las características socioeconómicas e históricas de la región. Aragón, una comunidad autónoma con un clima continental extremo y una geografía variada que abarca desde los Pirineos hasta el Valle del Ebro, ha desarrollado una cocina basada en la escasez y el aprovechamiento de los productos locales. Este enfoque ha dado lugar a una gastronomía austera, pero rica en identidad, donde los ingredientes del campo y de la ganadería tradicional tienen un papel central.

La cocina aragonesa se caracteriza por su capacidad de adaptarse a las limitaciones impuestas por el entorno y la economía rural. Según estudios antropológicos, la dieta tradicional en Aragón durante los siglos pasados se basaba en alimentos de alta disponibilidad, como cereales, legumbres, hortalizas y productos de temporada, mientras que los alimentos de origen animal eran un lujo reservado para ocasiones especiales (Blasco et al., 2018). Este patrón alimenticio refleja un equilibrio entre la sostenibilidad y la creatividad culinaria, lo que resulta en platos como las migas de pastor, gachas o la sopa de ajo, símbolos de la capacidad de maximizar los recursos disponibles.

Desde una perspectiva histórica, la cocina aragonesa ha estado profundamente influida por la agricultura local. Por ejemplo, las tierras fértiles del Valle del Ebro han sido propicias para el cultivo de productos emblemáticos como el melocotón de Calanda, el arroz Brazal y la cebolla de Fuentes de Ebro, mientras que las zonas montañosas han proporcionado alimentos como el ternasco y las trufas (García-González et al., 2021). Estos ingredientes, además de ser base de la alimentación cotidiana, han contribuido a la conservación de un patrimonio culinario que refleja la diversidad ecológica y cultural de Aragón.

En términos de técnica culinaria, la cocina aragonesa utiliza procesos sencillos, como el asado, la cocción lenta y el guisado, lo que permite destacar el sabor natural de los ingredientes. Estudios recientes sobre la evolución de la cocina en el noreste de España destacan que la simplicidad y la rusticidad de la gastronomía aragonesa son reflejo de una tradición marcada por la autosuficiencia y el respeto por los ciclos agrícolas y ganaderos (Martínez-Almela et al., 2020).

En este sentido, la cocina tradicional aragonesa no solo representa un estilo de vida adaptado a las limitaciones del entorno, sino que también constituye un modelo de alimentación sostenible y equilibrado, capaz de inspirar prácticas nutricionales modernas en ámbitos tan específicos como la nutrición deportiva.

2. Interés del trabajo

El presente trabajo tiene como eje central la recuperación de las recetas tradicionales aragonesas y su aplicación práctica en el contexto del deporte de montaña, un ámbito que combina el esfuerzo físico extremo con la interacción directa con el entorno natural. Este enfoque no solo busca reforzar la importancia del patrimonio culinario de Aragón, sino también demostrar cómo estas preparaciones, adaptadas a las necesidades nutricionales del deportista, pueden contribuir a optimizar el rendimiento y promover una alimentación sostenible y culturalmente enriquecedora, apoyando el sector agroalimentario local.

2.1 Recuperación de las recetas tradicionales

El recetario tradicional de Aragón representa un valioso legado cultural que ha sido transmitido a lo largo de generaciones. Sin embargo, la globalización, los cambios en los hábitos alimentarios y la pérdida de conexión con las raíces rurales han reducido su presencia en las dietas contemporáneas (García-González et al., 2021). Este trabajo pretende rescatar esas recetas no solo como un homenaje a la historia y a las prácticas culinarias de la región, sino como un ejemplo de cómo una alimentación basada en productos locales puede ser saludable, sostenible y accesible.

Las recetas tradicionales aragonesas están marcadas por la simplicidad de sus ingredientes y técnicas culinarias, derivadas de una economía de subsistencia donde predominaba el aprovechamiento total de los recursos. Platos como la sopa de ajo, las migas o el pollo al chilindrón no solo reflejan las limitaciones históricas de la región, sino que también destacan el uso estratégico de ingredientes básicos, como el pan, el aceite de oliva, las verduras de temporada y los productos de ganadería local. Estas características convierten a las recetas aragonesas en un modelo para fomentar la sostenibilidad alimentaria y el respeto por los ciclos naturales de producción (Blasco et al., 2018).

2.2 Aunar deporte y tradición gastronómica

El deporte de montaña, que incluye disciplinas como el Trail running, el alpinismo y el senderismo, ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas debido a su capacidad de combinar la actividad física con la conexión con la naturaleza. Sin embargo, uno de los desafíos principales de estas disciplinas es la implementación de estrategias nutricionales que no solo cumplan con los requerimientos energéticos, sino que también se adapten al entorno y sean fáciles de llevar a cabo en actividades prolongadas y exigentes (Maughan et al., 2018).

La integración de las recetas tradicionales aragonesas en la planificación nutricional del deportista de montaña ofrece una doble ventaja. Por un lado, estos platos pueden ser adaptados para cumplir con las demandas específicas de las distintas fases de la actividad física: precarga, intraesfuerzo y postcarga. Por otro lado, el uso de ingredientes locales y preparaciones tradicionales refuerza el vínculo emocional y cultural del deportista con el territorio, lo que puede influir positivamente en su percepción de bienestar y satisfacción alimentaria.

Un ejemplo claro de esta integración es el diseño de menús que incorporan alimentos emblemáticos como la borraja, el melocotón de Calanda o el aceite de oliva del Bajo Aragón. Estos ingredientes, ricos en vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes, no solo mejoran el rendimiento deportivo, sino que también destacan el valor nutricional y cultural de los productos locales (Pérez et al., 2020).

2.3 Beneficios socioculturales y ambientales

La propuesta de aunar recetas tradicionales y deporte de montaña tiene implicaciones que van más allá de la nutrición deportiva. Este enfoque fomenta el desarrollo sostenible a través de la promoción de productos locales, lo que contribuye al apoyo de las economías rurales y la preservación de prácticas agrícolas tradicionales. Además, refuerza la identidad cultural de la región, al destacar la relevancia de las tradiciones culinarias como un recurso vivo y adaptable a los contextos contemporáneos.

Asimismo, la recuperación de recetas tradicionales y su aplicación en el deporte de montaña pueden actuar como un puente entre generaciones. Al incorporar elementos tradicionales en un contexto moderno como el deporte, se crea una conexión entre el legado cultural de Aragón y las prácticas actuales, incentivando su transmisión a las futuras generaciones (Martínez-Almela et al., 2020).

2.4 Impacto en la comunidad deportiva y la alimentación saludable

La aplicación de recetas tradicionales adaptadas al deporte de montaña también tiene el potencial de transformar la percepción de la alimentación saludable en el ámbito deportivo. Este trabajo no solo busca demostrar que las necesidades nutricionales del deportista pueden ser satisfechas con alimentos naturales y locales, sino también que estas recetas pueden ser igual o más efectivas que los productos comerciales ultra procesados.

La sencillez y accesibilidad de los platos tradicionales convierten esta propuesta en una herramienta para promover hábitos alimentarios más saludables y conscientes, tanto entre los deportistas como en la población en general. Además, el enfoque en alimentos frescos y de temporada puede servir de inspiración para otras regiones que buscan fusionar su gastronomía tradicional con las demandas del deporte moderno.

2.5 Un Enfoque Multidimensional

En definitiva, el interés de este trabajo radica en su enfoque multidimensional, que combina la recuperación del patrimonio culinario aragonés con la ciencia de la nutrición deportiva. Al aunar el deporte de montaña y las recetas tradicionales, no solo se potencian los beneficios para el rendimiento y la recuperación del deportista, sino que también se contribuye al desarrollo sostenible, la preservación cultural y la promoción de hábitos alimentarios saludables. Este enfoque representa una oportunidad única para destacar el valor integral de la gastronomía tradicional como un recurso dinámico, adaptado a los desafíos y necesidades del mundo contemporáneo.

3. Objetivos del trabajo

Este trabajo tiene como objetivo general adaptar recetas aragonesas que utilizan alimentos típicos de Aragón para destinados al Trail de montaña. Como objetivos específicos, se plantea:

- ⇒ Adaptar recetas para cada una de las fases de competición de la modalidad de Trail de montaña en el Pirineo aragonés.
- ⇒ Realizar la calibración nutricional de cada receta por ración de consumo, para una mujer deportista tipo de peso 55kg y 160cm de altura, especialidad en Trail corto.
- ⇒ Elaborar menús diarios para cada una de las etapas de la competición incluyendo a las recetas adaptadas y su justificación nutricional.

4. Metodología

La metodología de este trabajo sigue un enfoque práctico y culturalmente consciente, combinando aspectos de la nutrición deportiva y la gastronomía aragonesa para optimizar el rendimiento de deportistas de Trail en el Pirineo. El proceso comienza con la selección de alimentos y recetas tradicionales aragonesas, adaptando las proporciones de sus ingredientes para responder a las necesidades específicas de cada fase de la actividad deportiva: pre-carga, intra- esfuerzo y post-carga o recuperación.

La fase inicial de la metodología consiste en la identificación de ingredientes típicos de la región de Aragón, conocidos por sus propiedades nutricionales beneficiosas para la resistencia y la recuperación muscular. Estos ingredientes se eligen en función de su aporte específico de macronutrientes y micronutrientes esenciales, como carbohidratos accesibles, proteínas de alta calidad, grasas saludables y antioxidantes, elementos clave en cada fase del esfuerzo físico. A partir de estas recetas base, se ajustan las cantidades y proporciones de los ingredientes según las exigencias nutricionales de cada momento deportivo. La etapa de pre-carga se centra en maximizar las reservas de glucógeno mediante una mayor proporción de carbohidratos; durante la fase de intra-esfuerzo, se busca facilitar la digestión y mantener la energía y la hidratación, utilizando alimentos de rápida asimilación y ricos en electrolitos; mientras que, en la fase de post- carga, las recetas priorizan proteínas para la reparación muscular y carbohidratos de fácil digestión para restaurar el glucógeno perdido. Cada receta se calibra nutricionalmente empleando tablas de composición de alimentos y programas de análisis nutricional para garantizar que cumpla con los requerimientos energéticos y de nutrientes de los deportistas de alta montaña. Esta metodología permite desarrollar una propuesta de alimentación integral, basada en la cultura local y respaldada por la ciencia de la nutrición deportiva, optimizando el rendimiento físico y la recuperación de los atletas de Trail en el

Pirineo aragonés a través de una alimentación adaptada y sostenible. A continuación, se expone el diagrama resumen de las etapas:

4.1 Diagrama

Figura 1. Diagrama de flujo explicativo modo de acción

4.2 Recetas Culinarias

A continuación, se presentan las recetas específicas para cada fase del rendimiento deportivo. Cada receta con ingredientes típicos de Aragón ha sido seleccionada y adaptada, por su valor nutricional específico y sus beneficios en el rendimiento y recuperación de deportistas de Trail de montaña.

Tabla 1. Resumen de las recetas aragonesas elegidas y adaptadas para cada fase de carga

Fase de carga	Receta	Calibración básica	Ingredientes	Justificación
Precarga	<i>Sopa de ajo con pan y huevo escalfado</i>	367 Kcal / 45g CH 15g P / 12g G	Pan rústico, ajo, aceite de oliva, caldo de ave, huevo, pimentón	Fuente de carbohidratos complejos y proteínas de alta calidad, con antioxidantes y grasas saludables para maximizar reservas de glucógeno.
	<i>Patatas a lo pobre</i>	300 Kcal / 46g CH 5g P / 15g G	Patata de Cella, pimientos, cebolla, ajo, aceite de oliva	Alto en carbohidratos complejos y antioxidantes, favoreciendo la reposición de glucógeno sin excesiva carga grasa.
	<i>Arroz con leche</i>	225 Kcal / 35g CH 6g P / 7g G	Arroz Brazal, leche entera, azúcar/miel, canela, limón	Aporte de carbohidratos de rápida digestión con proteínas y calcio, ideal para la fase de precarga.
Intraesfuerzo	<i>Rice Cakes caseras</i>	360 Kcal / 75g CH 8g P / 3.5g G	Arroz redondo, queso fresco, dátiles, miel, sal	Aporte energético sostenido con carbohidratos rápidos y proteínas ligeras para evitar la fatiga.
Postcarga	<i>Ensalada templada de borraja y patata con huevo y jamón de Teruel</i>	325 Kcal / 35g CH 13g P / 13g G	Borraja, patata, huevo, jamón de Teruel, aceite de oliva, vinagre	Fuente de carbohidratos para la reposición de glucógeno y proteínas para la reparación muscular.
	<i>Pollo al chilindrón</i>	513 Kcal / 18.7g CH, 40.5g P / 32.1g G	Pollo, pimientos, tomate, cebolla, ajo, jamón serrano, aceite de oliva	Aporte alto en proteínas y antioxidantes, favoreciendo la recuperación y reducción del daño muscular.
	<i>Porridge de avena con melocotón de Calanda y almendras</i>	295 Kcal / 36.3g CH, 6.3g P / 14.3g G	Copos de avena, leche, melocotón de Calanda, almendras, miel, canela	Combinación de carbohidratos, proteínas y grasas saludables para una recuperación óptima.

CH: Carbohidratos totales; P: Proteínas totales ; G: Grasas totales

4.3 Menús Diarios Adaptados al Rendimiento Deportivo del Trail de Montaña

Con el objetivo de poder dar sentido dietético a las recetas elegidas y adaptadas, se han elaborado diferentes menús diarios acorde con las recomendaciones nutricionales y energéticas de cada etapa, incluyendo a dichas recetas en un momento del día. Para cada una de las fases, se exponen los objetivos nutricionales que justifican los menús elaborados y se señala en rojo y cursiva los platos con las recetas elegidas y adaptadas.

FASE DE PRECARGA

Objetivo: Maximizar las reservas de glucógeno muscular y hepático mediante una ingesta elevada de carbohidratos (6-9 g/kg de peso corporal), con un aporte superior al 60% de las calorías totales del día, con moderación en grasas y aporte proteico adecuado (1.2-1.6 g/kg peso).

Tabla 2. Propuesta de menú diario ajustado a fase de precarga

Comida	Plato	Ingredientes clave	Energía (Kcal)	CH (g)	P (g)	G (g)
Desayuno	Porridge de avena con plátano y miel	Avena, leche, plátano, miel	450	75	12	10
Media mañana	Yogur natural con fruta y frutos secos	Yogur, fresa, almendras	250	30	10	12
Comida	<i>Sopa de ajo con pan y huevo escalfado</i>	<i>Pan, ajo, caldo de ave, huevo</i>	<i>500</i>	<i>70</i>	<i>18</i>	<i>15</i>
	<i>Patatas a lo pobre</i>	<i>Patatas, pimientos, aceite de oliva, cebolla,</i>	<i>420</i>	<i>65</i>	<i>5</i>	<i>15</i>
	<i>Arroz con leche</i>	<i>Arroz, leche, azúcar, canela</i>	<i>350</i>	<i>60</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
Merienda	Batido de plátano y avena	Plátano, avena, leche	300	50	10	5
Cena	Pasta con verduras y queso	Pasta, calabacín, pimientos, queso fresco	550	80	20	12
Total diario			2820	430	83	77

CH: Carbohidratos totales; P: Proteínas totales ; G: Grasas totales

Justificación:

- ⇒ Se logra un aporte de carbohidratos de aproximadamente **7-8 g/kg** de peso corporal.
- ⇒ Las proteínas están en el rango recomendado (**1.3-1.6 g/kg**).
- ⇒ Grasas moderadas, con énfasis en grasas saludables.

FASE DE POSTCARGA

Objetivo: Recuperar glucógeno, favorecer la síntesis proteica y rehidratar. Se prioriza una relación carbohidratos/proteínas de 3:1 o 4:1.

Tabla 3. Menú diario ajustado a fase de postcarga

Comida	Plato	Ingredientes clave	Energía (Kcal)	CH (g)	P (g)	G (g)
Desayuno	Porridge de avena con melocotón	Avena, leche, melocotón, almendras	420	65	12	10
Media mañana	Batido de yogur con miel y frutos secos	Yogur, miel, nueces	300	40	12	12
Comida	<i>Ensalada templada de borraja y patata con huevo y jamón de Teruel</i>	<i>Borraja, patata, huevo, jamón</i>	<i>500</i>	<i>75</i>	<i>20</i>	<i>15</i>
	<i>Pollo al chilindrón</i>	<i>Pollo, pimientos, tomate, jamón</i>	<i>400</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>12</i>
	<i>Porridge de avena con melocotón de Calanda y almendras</i>	<i>Avena, leche, melocotón, miel, almendras</i>	<i>350</i>	<i>55</i>	<i>10</i>	<i>8</i>
Merienda	Tostadas de pan integral con aguacate y queso fresco	Pan integral, aguacate, queso	350	45	12	10
Cena	Arroz con verduras y pescado	Arroz, verduras, pescado blanco	500	75	25	8
Total Diario			2820	395	91	75

CH: Carbohidratos totales; P: Proteínas totales ; G: Grasas totales

Justificación:

- ⇒ La relación CHO/proteína está en **4:1**, ideal para la recuperación.
- ⇒ Aporte proteico suficiente para la reparación muscular (**1.5 g/kg**).
- ⇒ Buen balance de micronutrientes para recuperación.

4.4 Resumen nutricional adaptado a gráficos

Tabla 4. Comparación de menús entre fase Pre y Post carga					
Menú	Energía (kcal)	P(g)	G (g)	CH (g)	Objetivo Principal
Precarga	2820	83	77	430	Maximizar reservas de glucógeno (rico en carbohidratos)
Postcarga	2820	91	75	395	Recuperación y reparación muscular (enfocado en proteínas)

CH: Carbohidratos totales; P: Proteínas totales ; G: Grasas totales

Figuras 2 y 3. Comparación energética y de macronutrientes entre fases previas y posteriores a la competición.

Figura 4. Porcentaje de distribución de macronutrientes por fase.

5. Limitaciones del Trabajo

⇒ **Falta de validación experimental de las recetas.**

Aunque el trabajo presenta una justificación teórica y nutricional sólida de las recetas, no se ha llevado a cabo una validación práctica con deportistas de trail de montaña. No se han realizado pruebas de rendimiento con los platos diseñados ni mediciones fisiológicas (glucógeno, recuperación muscular, hidratación, etc.) para verificar su efectividad en comparación con otros enfoques dietéticos.

⇒ **Ausencia de diversificación en los perfiles de deportistas.**

El trabajo está centrado en un tipo general de atleta de Trail, pero no se han considerado diferencias individuales como sexo, edad, nivel de entrenamiento, metabolismo o posibles restricciones alimentarias (veganismo, intolerancias, etc.), lo que limita la aplicabilidad de las recetas a un espectro más amplio de deportistas.

⇒ **Desconocimiento sobre la adhesión y preferencias sensoriales.**

La aceptación de los platos por parte de los deportistas no se ha evaluado. La palatabilidad, facilidad de consumo en condiciones de esfuerzo y la aceptación subjetiva son factores clave en la nutrición deportiva, especialmente en pruebas de resistencia prolongada.

⇒ **Limitada consideración de la carga gastrointestinal, intolerancias y la biodisponibilidad.**

Aunque las recetas están diseñadas para optimizar el rendimiento deportivo, no se ha profundizado en la tolerancia digestiva de los ingredientes en situaciones de esfuerzo. Ingredientes como la borraja o el ajo pueden no ser bien tolerados por todos los atletas, y por otro lado son recetas con presencia de gluten, lactosa y otros nutrientes problemáticos en poblaciones afectadas. Además, la biodisponibilidad de ciertos micronutrientes (por ejemplo, hierro en presencia de calcio) no ha sido evaluada.

⇒ **Falta de comparación con estrategias nutricionales convencionales.**

Aunque se justifica el uso de ingredientes locales, no se han comparado sus efectos con estrategias nutricionales ya validadas en la literatura científica. Sería interesante contrastar el impacto de estas recetas frente a otros protocolos nutricionales en términos de rendimiento y recuperación.

⇒ **Limitación en el Ámbito Geográfico y Disponibilidad de Ingredientes.**

Aunque la sostenibilidad y el uso de productos locales son una ventaja, también representan una limitación para deportistas fuera de la región de Aragón. Muchos de los ingredientes seleccionados pueden no estar disponibles en otras zonas o resultar costosos fuera del ámbito local, además de poner en duda su sostenibilidad.

6. Fortalezas

⇒ **Integración de la nutrición deportiva con la gastronomía tradicional.**

Una de las grandes fortalezas de este trabajo es la fusión de la gastronomía aragonesa con las necesidades nutricionales de un deporte de resistencia como el Trail running. Este enfoque promueve una alimentación sostenible, saludable y culturalmente significativa, algo poco explorado en la literatura científica.

⇒ **Diseño específico para cada fase del rendimiento deportivo.**

El trabajo estructura las recetas en función de las necesidades nutricionales de las tres fases clave del rendimiento deportivo: **precarga, intraesfuerzo y postcarga**. Esto permite que las preparaciones sean funcionales y adaptadas a los requerimientos fisiológicos de los atletas en cada momento de la prueba.

⇒ **Uso de ingredientes locales y sostenibilidad.**

La elección de productos autóctonos como el arroz de Brazal, la trucha del Pirineo o el jamón de Teruel no solo aporta un valor gastronómico y cultural, sino que también apoya el desarrollo rural y la sostenibilidad alimentaria. Esto refuerza la identidad regional y reduce la huella de carbono en la dieta deportiva.

⇒ **Fundamentación científica sólida.**

A lo largo del trabajo se citan referencias científicas relevantes sobre nutrición deportiva, metabolismo energético y fisiología del esfuerzo en condiciones de montaña. Se han considerado aspectos clave como el estrés oxidativo, la hidratación y el metabolismo energético en altitud.

⇒ **Formato práctico y aplicable.**

La inclusión de fichas técnicas detalladas para cada receta, con calibraciones nutricionales precisas, permite que los deportistas o profesionales de la nutrición puedan aplicar el trabajo de manera directa en la planificación dietética.

⇒ **Aporte a la revalorización del patrimonio culinario.**

Este trabajo no solo tiene un impacto en el ámbito deportivo, sino también en la conservación y modernización de la gastronomía aragonesa. El rescate de recetas tradicionales adaptadas a las necesidades de un atleta contemporáneo le otorga un valor añadido en términos culturales y educativos.

7. Futuras Líneas de Trabajo

⇒ **Validación experimental con deportistas.**

Sería clave realizar estudios experimentales donde se midan variables fisiológicas (niveles de glucógeno, marcadores de recuperación muscular, estado de hidratación) en deportistas que sigan esta dieta en comparación con otros protocolos nutricionales.

⇒ **Estudios de aceptabilidad sensorial y digestiva.**

Evaluar la aceptación de las recetas en términos de sabor, digestibilidad y facilidad de consumo en condiciones reales de Trail running podría mejorar la aplicabilidad práctica del trabajo.

⇒ **Ampliación a diferentes tipos de deportistas.**

Adaptar estas recetas a distintos perfiles de corredores, considerando factores como sexo, edad, metabolismo y restricciones alimentarias (veganos, celíacos, intolerantes a la lactosa, etc.), podría aumentar la aplicabilidad del estudio.

⇒ **Comparación con suplementación convencional.**

Un estudio que analice la eficacia de estas recetas frente a geles, barritas energéticas y otras estrategias de suplementación convencionales podría aportar datos valiosos para la nutrición deportiva.

⇒ **Aplicación a otras disciplinas de montaña.**

Este modelo nutricional podría extenderse a otras disciplinas como el alpinismo, el esquí de montaña o la escalada, adaptando las recetas a las necesidades específicas de cada deporte.

⇒ **Análisis de la eficiencia nutricional de los ingredientes locales.**

Un análisis comparativo entre los ingredientes autóctonos seleccionados y otras fuentes de nutrientes disponibles en el mercado ayudaría a justificar aún más su inclusión en la dieta de los deportistas.

⇒ **Desarrollo de un manual o aplicación para deportistas.**

Para hacer más accesible la información, se podría desarrollar una guía práctica o una aplicación móvil con las recetas, recomendaciones personalizadas y estrategias nutricionales basadas en la evidencia.

8. Conclusiones

A continuación, se exponen las conclusiones del presente informe técnico:

- a) Es posible adaptar recetas del entorno aragonés con el objetivo de satisfacer las demandas energéticas y nutricionales del deportista para cada fase de una prueba de Trail de montaña en el Pirineo aragonés, justificando la inclusión de cada uno de los ingredientes y su proporción.
- b) Se han elaborado y calibrado nutricionalmente menús diarios adaptados a las características nutricionales del deporte en cuestión, tanto para el día anterior como para después de la carrera de montaña, incluyendo las recetas adaptadas en alguna de las tomas del día.
- c) Este trabajo pone de manifiesto que la utilización de ingredientes locales enriquece el valor nutricional y cultural de las preparaciones, y contribuye a un plan alimenticio específico que optimiza la preparación, el rendimiento y la recuperación del deportista.
- d) Este trabajo destaca la importancia de una alimentación adaptada en deportes de resistencia y alto rendimiento, aportando tanto a la literatura sobre nutrición deportiva como a la práctica del Trail de montaña, promoviendo el uso sostenible de ingredientes locales y su potencial para optimizar el rendimiento en deportes de alta resistencia en el contexto del Pirineo aragonés.

9. Referencias bibliográficas

- Beis, L. Y., & Wright-Whyte, M. (2022). *Sports nutrition in endurance sports*. *Journal of Applied Physiology*, 132(4), 1123-1134.
- Blasco, J., Muñoz, R., & Escalona, P. (2018). *La alimentación rural en Aragón: Historia, tradición y sostenibilidad*. *Revista de Antropología Alimentaria*, 32(4), 245-260.
- Bescós, R., Rodríguez, F. A., Iglesias, X., Ferrer, M. D., Iborra, E., & Sureda, A. (2012). *Nutritional strategies for optimizing performance and post-exercise recovery in athletes: A focus on carbohydrate and protein supplementation*. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 9(1), 1-11.
- Burke, L. M., Hawley, J. A., Wong, S. H., & Jeukendrup, A. E. (2011). *Carbohydrates for training and competition*. *Journal of Sports Sciences*, 29(sup1), S17-S27.
- Butterfield, G., & Melby, C. (2020). *High-altitude training and nutrition*. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 52(5), 1010-1017.
- Casa, D. J., & Stearns, R. L. (2019). *Hydration strategies for prolonged exercise in challenging environments*. *Journal of Athletic Training*, 54(6), 590-598.
- García-González, M., Pérez, C., & Aragón, J. (2021). *El patrimonio alimentario de Aragón: Productos autóctonos y su impacto en la gastronomía regional*. *Cuadernos de Historia de la Alimentación*, 15(3), 123-140.
- García-Ruiz, A., Muñoz, C., Pérez, J., & García, M. (2020). *Antioxidantes y salud deportiva: Importancia en el rendimiento y la recuperación muscular*. *Revista Española de Nutrición Deportiva*, 24(2), 143-152.
- Gibala, M. J., Little, J. P., van Essen, M., Wilkin, G. P., Burgomaster, K. A., Safdar, A., Raha, S., & Tarnopolsky, M. A. (2006). *Short-term sprint interval versus traditional endurance training: Similar initial adaptations in human skeletal muscle and exercise performance*. *Journal of Physiology*, 575(3), 901-911.
- Guasch-Ferré, M., et al. (2020). *Olive oil and health benefits*. *Nutrients*.
- International Trail Running Association (ITRA). (2021). *About trail running and our values*.
- Disponible en itra.run.
- Jentjens, R., & Jeukendrup, A. E. (2003). *Determinants of post-exercise glycogen synthesis during short-term recovery*. *Sports Medicine*, 33(2), 117-144.
- Jeukendrup, A. (2014). *Carbohydrate intake during exercise*. *Sports Medicine*.
- Martínez, S., & Navarro, A. (2019). *Manual de Trail Running: Guía completa para mejorar el rendimiento en carreras de montaña*. Barcelona: Editorial Desnivel.
- Martínez-Almela, J., Torres, R., & Lafuente, S. (2020). *Cocina y territorio: Un análisis de las prácticas alimentarias en el noreste de España*. *Estudios de Cultura Gastronómica*, 8(2), 58-75.

- Mataix, J., & García, A. (2002). *Nutrición y alimentación humana*. Barcelona: Masson.
- Medina, F. X., & Pérez, S. (2018). *Alimentación sostenible y deporte en montaña: Un enfoque local y cultural*. *Revista de Nutrición Humana y Dietética*, 29(3), 205-217.
- Maughan, R., & Shirreffs, S. (2018). *Nutrition for sports performance: Issues and opportunities*. *British Medical Journal*, 361, k2600.
- Mujika, I., & Padilla, S. (2001). *Physiological and performance characteristics of male professional road cyclists*. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 33(2), 355-362.
- Phillips, S. M. (2014). *A brief review of critical processes in exercise-induced muscular adaptation*. *Sports Medicine*, 44(1), S71-S77.
- Phillips, S. M. (2014). *A protein-centric view of skeletal muscle hypertrophy*. *Nutrition & Metabolism*.
- Pérez, C., García-González, M., & Aragón, J. (2020). *Productos locales y nutrición deportiva: Un estudio de caso en el Pirineo aragonés*. *Cuadernos de Nutrición y Deporte*, 14(1), 112-124.
- Sanz-Quinto, S., Moya-Ramón, M., Brizuela, G., Rice, I., Urbán, T., & López-Grueso, R. (2019). *Nutritional strategies in an elite wheelchair marathoner at 3900 m altitude: A case report*. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 16(1), 51.
- Saunders, P. U., Garvican-Lewis, L. A., Chapman, R. F., & Périard, J. D. (2019). *Special environments: Altitude and heat*. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 29(2), 210-219.
- Stellingwerff, T., Morton, J., & Burke, L. (2019). *A framework for periodized nutrition for athletes*. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 29(2), 141-151.
- Stellingwerff, T., Peeling, P., Garvican-Lewis, L. A., Hall, R., Koivisto, A. E., Heikura, I. A., & Burke, L. M. (2019). *Nutrition and altitude: Strategies to enhance adaptation, improve performance and maintain health: A narrative review*. *Sports Medicine*, 49(Suppl 2), S169–S184.
- Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). *Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance*. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(3), 501-528.
- Varela, P. V. A. (s. f.). CC | Ultra 100K. <https://canfranccanfranc.com/ultra100K.html>
- Koivisto, A. E., Paulsen, G., Paur, I., Garthe, I., Tønnessen, E., Raastad, T., Bastani, N. E., Hallén, J., Blomhoff, R., & Bøhn, S. K. (2018). *Antioxidant-rich foods and response to altitude training: A randomized controlled trial in elite endurance athletes*. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 28(9), 1982-1995.

ANEXO I. CALIBRACIÓN RECETAS PROPUESTAS PRECARGA

Durante la fase pre-carga (24-48 horas antes de la competición), el objetivo es maximizar las reservas de glucógeno muscular y hepático. Este tipo de actividad requiere ingerir entre 6-9 gramos de hidrato de carbono por cada kg de peso corporal, moderando las grasas y manteniendo una ingesta adecuada de proteínas (1.2-1.6 g/kg de peso corporal según la literatura científica).

Primer plato: Sopa de ajo con pan y huevo escalfado

Fase: Precarga

Raciones: 1

Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes (por ración):

- Pan rústico de trigo (preferiblemente pan de hogaza de Aragón): 150 g
- Ajo fresco de la región: 2 dientes (10 g)
- Aceite de oliva virgen extra (DOP Bajo Aragón): 10 ml
- Caldo de ave casero: 300 ml (sin grasas añadidas)
- Pimentón dulce de la Vera: 1 cucharadita (5 g) (opcional, para sabor y antioxidantes)
- Huevo fresco: 1 unidad (50 g)
- Sal y pimienta al gusto

Preparación culinaria:

1. En una cazuela, calentar el aceite de oliva virgen extra a fuego medio.
2. Añadir los ajos laminados y dorarlos ligeramente hasta que liberen su aroma, evitando que se quemen.
3. Incorporar el pan en trozos pequeños y tostar ligeramente en el aceite junto con los ajos.
4. Agregar el pimentón y remover rápidamente para evitar que se queme.
5. Verter el caldo de ave caliente sobre la mezcla y dejar cocinar a fuego lento durante 10 minutos.
6. Rectificar de sal y pimienta.
7. Escalfar el huevo directamente en la sopa durante 2-3 minutos.
8. Servir caliente.

Justificación nutricional del plato:

Este plato ofrece una combinación equilibrada de carbohidratos, proteínas y grasas saludables, esenciales en la fase de precarga para maximizar las reservas de glucógeno:

- **Pan rústico:** Fuente principal de carbohidratos complejos que proporcionan energía sostenida. Es un alimento esencial para maximizar las reservas de glucógeno muscular (Burke et al., 2017).
- **Aceite de oliva:** Proporciona ácidos grasos monoinsaturados, beneficiosos para la salud cardiovascular y el control de la inflamación. Su alto contenido en ácido oleico y polifenoles tiene propiedades antiinflamatorias, útiles para minimizar el daño muscular (Guasch-Ferré et al., 2020).
- **Huevo:** Fuente de proteínas de alta calidad necesarias para mantener la síntesis muscular durante el esfuerzo. Aporta aminoácidos esenciales, incluido leucina la cual es clave para la síntesis proteica muscular (Phillips, 2014), y micronutrientes como la colina, clave en el metabolismo energético y la función neuromuscular.
- **Caldo de Ave:** Fuente de electrolitos como sodio y potasio, esenciales para mantener el equilibrio hídrico previo a la competición.

Calibración nutricional completa por porción de consumo:

Nutriente	Cantidad
Energía (kcal)	367 kcal
Proteínas	15 g
Grasas totales	12 g
Saturadas	2 g
Monoinsaturadas	8 g
Poliinsaturadas	1 g
Carbohidratos	45 g
Azúcares simples	1 g
Fibra alimentaria	3 g
Colesterol	185 mg
Sodio	900 mg*
*El sodio dependerá de la cantidad de sal añadida y el contenido del caldo.	

Tabla 6. Micronutrientes principales preparación sopa de ajo

Micronutriente	Cantidad	% Ingesta diaria
Vitamina A (retinol y equivalentes)	270 µg	34 %
Vitamina E (tocoferoles)	1.5 mg	15 %
Vitamina D	1.2 µg	12 %
Vitamina B1 (Tiamina)	0.25 mg	21 %
Vitamina B2 (Riboflavina)	0.2 mg	15 %
Vitamina B3 (Niacina)	3 mg	19 %
Vitamina B6	0.2 mg	14 %
Folatos	50 µg	13 %
Hierro	2 mg	25 %
Calcio	80 mg	8 %
Magnesio	40 mg	10 %
Fósforo	120 mg	17 %
Potasio	250 mg	12 %
Zinc	1.2 mg	12 %
Selenio	10 µg	18 %

Modificaciones:

- **Pan rústico:** Se opta por pan de hogaza de Aragón en lugar de panes más refinados. Se ajusta la cantidad a 150 g para controlar la ingesta de carbohidratos complejos.
- **Aceite de oliva virgen extra (DOP Bajo Aragón):** Se limita a 10 ml, en lugar de una cantidad libre, para mantener un perfil de grasas saludables y adecuado a la fase.
- **Caldo de ave casero:** Se emplea un caldo sin grasas añadidas para evitar el exceso calórico y grasas innecesarias.
- **Huevo fresco:** Se mantiene la cantidad, pero se incluye específicamente por sus proteínas de alta calidad.

Justificación: Se busca maximizar el aporte de carbohidratos y moderar las grasas manteniendo la calidad nutricional.

Segundo plato: Patatas a lo pobre

Fase: Precarga

Raciones: 1

Tiempo de preparación: 35 minutos

Ingredientes (por ración):

- Patata de Cella: 400 g
- Pimiento verde (variedad local): 50 g
- Pimiento rojo (variedad local): 50 g
- Cebolla dulce de Fuentes de Ebro: 50 g
- Aceite de oliva virgen extra (DOP Bajo Aragón): 15 ml
- Ajo fresco de la región: 1 diente
- Sal y pimienta al gusto

Preparación culinaria:

1. Pelar las patatas y cortarlas en rodajas finas (de aproximadamente 3-5 mm).
2. Limpiar y cortar los pimientos en tiras finas. Cortar la cebolla en juliana y picar el ajo finamente.
3. En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva a fuego medio. Añadir el ajo picado y sofreír ligeramente hasta que libere su aroma.
4. Incorporar la cebolla y los pimientos, cocinándolos durante 5 minutos hasta que comiencen a ablandarse.
5. Agregar las patatas, mezclando bien con las verduras. Cocinar a fuego medio-bajo, removiendo ocasionalmente para evitar que se peguen, durante unos 20-25 minutos o hasta que las patatas estén tiernas.
6. Rectificar de sal y pimienta al gusto antes de servir.

Justificación nutricional del plato:

Este plato está diseñado para cubrir las necesidades energéticas de la fase de precarga, en la cual el objetivo es maximizar las reservas de glucógeno antes de la prueba.

- **Patatas de Cella:** Proporcionan carbohidratos complejos con bajo índice glucémico (GI) y de rápida asimilación, que favorecen la reposición de glucógeno muscular y hepático, y son ideales para una liberación sostenida de energía (Montignac, 2009), algo fundamental en los deportes de resistencia. Además, contienen vitamina C, potasio y fibra, que contribuyen al equilibrio electrolítico y a la función inmunológica.
- **Pimientos y cebolla:** Fuentes de vitaminas antioxidantes (C, A y E) que ayudan a reducir el estrés oxidativo asociado al entrenamiento intenso. La cebolla es rica en quercetina, un antioxidante que puede mejorar la función mitocondrial y retrasar la fatiga (Hollman et al., 2010). Y el pimiento verde tiene un alto contenido en vitamina C, esencial para la síntesis de colágeno y la reparación de tejidos (Carr & Maggini, 2017).
- **Ajo:** Mejora la circulación sanguínea y tiene propiedades antiinflamatorias, útiles en la preparación física.
- **Aceite de oliva virgen extra:** Aporta ácidos grasos saludables y vitamina E, favoreciendo una respuesta antiinflamatoria y proporcionando energía extra en forma de grasas. Además, no comprometen la carga glucídica

Este plato combina carbohidratos con pequeñas cantidades de grasa saludable, logrando una digestión moderadamente rápida y evitando sobrecargar el sistema digestivo antes de la competición. La preparación al horno o en sartén con poca grasa mejora la digestibilidad y evita molestias gástricas previas a la carrera.

Calibración nutricional por porción de consumo:

Tabla 7. Macronutrientes preparación patatas a lo pobre:

Nutriente	Cantidad
Energía (kcal)	300 kcal
Proteínas	5 g
Grasas totales	15 g
Saturadas	2 g
Monoinsaturadas	12 g
Poliinsaturadas	1 g
Carbohidratos	46 g
Azúcares simples	6 g
Fibra alimentaria	5 g
Colesterol	0 mg
Sodio	300 mg*
*El sodio depende de la cantidad de sal añadida.	

Tabla 8. Micronutrientes preparación patatas a lo pobre:

Micronutriente	Cantidad	% Ingesta diaria recomendada
Vitamina A (retinol y equivalentes)	450 µg	56 %
Vitamina E (tocoferoles)	3 mg	30 %
Vitamina C	70 mg	78 %
Vitamina B6	0.4 mg	28 %
Folatos	60 µg	15 %
Hierro	1.5 mg	15 %
Calcio	45 mg	4 %
Magnesio	45 mg	12 %
Fósforo	120 mg	17 %
Potasio	1,050 mg	30 %
Zinc	0.9 mg	8 %
Selenio	4 µg	7%

Modificaciones:

- **Patatas de Cella:** Se ajusta la cantidad a 400 g para optimizar el aporte de carbohidratos sin excesos.
- **Aceite de oliva:** Se controla la cantidad en 15 ml para equilibrar el contenido graso.
- **Cebolla y pimientos:** Se mantiene, destacando su aporte antioxidante para contrarrestar el estrés oxidativo.

Justificación: El ajuste de cantidades permite una carga glucídica óptima evitando un exceso de grasas que podría afectar la digestión antes de la competición.

Postre: Arroz con leche

Fase: Precarga

Raciones: 1

Tiempo de preparación: 30 minutos

Ingredientes (por ración):

- Arroz redondo de Aragón (Arroz Brazal, producido en Aragón): 50 g
- Leche entera: 250 ml
- Canela en rama: 1 unidad
- Corteza de limón (sin la parte blanca): 1 tira
- Azúcar (preferiblemente de remolacha) o miel de Aragón: 15 g
- Sal: una pizca

Preparación culinaria:

1. Lavar el arroz con agua fría para eliminar parte del almidón.
2. En una cazuela, calentar la leche junto con la rama de canela y la corteza de limón hasta que comience a hervir.
3. Añadir el arroz y una pizca de sal. Reducir el fuego a bajo y cocinar a fuego lento, removiendo con frecuencia, durante unos 20-25 minutos.
4. Incorporar el azúcar en los últimos 5 minutos de cocción, mezclando bien para que se disuelva completamente.
5. Retirar la rama de canela y la corteza de limón.
6. Dejar enfriar ligeramente antes de servir. Se puede consumir templado o frío.

Justificación nutricional del plato:

El arroz con leche es una opción excelente para la fase de precarga, ya que combina carbohidratos de fácil digestión y proteínas, ayudando a optimizar las reservas de glucógeno y a mantener un perfil nutricional equilibrado. Además, la leche es fuente de calcio y contribuye a la hidratación al ser un plato húmedo.

- **Arroz redondo de Aragón (Brazal):** Al ser arroz bomba, tiene un perfil amiláceo ideal para proporcionar energía sostenida y eficiente, permitiendo maximizar el glucógeno muscular y hepático antes de la competición. Su digestibilidad es alta, lo cual minimiza molestias gástricas (Conterno et al., 2011).
- **Leche entera:** Fuente de proteínas (caseína y suero) de alta calidad, que ayudan a mantener un equilibrio nitrogenado positivo. Su contenido en caseína favorece la recuperación y el sueño (Hulmi et al., 2010). Además, aporta calcio, esencial para la contracción muscular.
- **Canela:** Puede mejorar la sensibilidad a la insulina, optimizando el almacenamiento de glucosa como glucógeno. Además, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias
- **Corteza de limón:** Aporta antioxidantes como la vitamina C, que puede reducir el estrés oxidativo relacionado con el entrenamiento y potenciar la biodisponibilidad del hierro de los alimentos (Saeedi et al., 2019).
- **Azúcar o Miel de Aragón:** Fuente de carbohidratos simples de rápida absorción (glucosa de rápida disponibilidad), útil para complementar la carga energética sin sobrecargar el sistema digestivo. (Bogdanov et al., 2008).
- Este postre es fácil de digerir y su sabor dulce puede mejorar la aceptación en una dieta de preparación antes de la competición.

Calibración nutricional por porción de consumo:

Tabla 9. Macronutrientes preparación arroz con leche:

Nutriente	Cantidad
Energía (kcal)	225 kcal
Proteínas	6 g
Grasas totales	7 g
Saturadas	4 g
Monoinsaturadas	2 g
Poliinsaturadas	0.2 g
Carbohidratos	35 g
Azúcares simples	15 g
Fibra alimentaria	0.3 g
Colesterol	~15 mg
Sodio	~50 mg*

Tabla 10. Micronutrientes preparación con leche:

Nutriente	Cantidad	% Ingesta diaria recomendada
Vitamina A (retinol y equivalentes)	150 µg	17 %
Vitamina D	1 µg	10 %
Vitamina B1 (Tiamina)	0.1 mg	9 %
Vitamina B2 (Riboflavina)	0.2 mg	15 %
Vitamina B3 (Niacina)	1 mg	6 %
Calcio	220 mg	22 %
Hierro	0.4 mg	3 %
Magnesio	20 mg	5 %
Fósforo	150 mg	21 %
Potasio	250 mg	7 %
Zinc	0.5 mg	5 %

Modificaciones:

- **Azúcar o miel:** Se limita a **15 g** para aportar carbohidratos simples sin exceder en azúcares.
- **Leche entera:** Se mantiene para aportar proteínas y grasas necesarias.

Justificación: Las adaptaciones permiten que este postre dulce aporte energía rápida sin comprometer el equilibrio nutricional.

ANEXO 2. CALIBRACIÓN RECETAS PROPUESTAS INTRAESFUERZO

Durante la competición, se priorizan alimentos y líquidos de rápida absorción para mantener la glucosa en sangre y evitar la fatiga. Las recomendaciones sugieren consumir entre 30- 60 g de carbohidratos por hora.

Plato: Rice cake casero

Fase: Intraesfuerzo

Raciones: 1

Tiempo de preparación: 15 minutos (+ enfriado)

Ingredientes (por ración):

- Arroz redondo de Aragón: 100 g
- Queso fresco: 20 g
- Dátiles deshuesados: 15 g
- Miel del Pirineo: 10 g
- Agua: 300 ml
- Pizca de sal

Preparación culinaria:

1. Cocer el arroz con agua y sal hasta que quede muy tierno y empiece a adquirir una textura pegajosa.
2. Incorporar el queso fresco desmenuzado, los dátiles picados y la miel. Mezclar bien.
3. Extender la mezcla en un molde rectangular y presionar para compactarla.
4. Enfriar durante al menos 2 horas en el frigorífico.
5. Cortar en porciones individuales antes de empaquetar para el consumo durante el Trail.

Justificación nutricional del plato:

- **Arroz:** Fuente de carbohidratos de rápida digestión para reponer glucosa durante el esfuerzo físico.
- **Queso fresco:** Aporta proteínas y grasas ligeras para un aporte energético sostenido.
- **Dátiles y miel:** Ricos en azúcares simples, garantizan energía inmediata. Además, contienen minerales como el potasio, importante para prevenir calambres.
- **Sal:** Ayuda a mantener el equilibrio electrolítico.

Calibración nutricional por porción de consumo:

Tabla 11. Nutrientes preparación rice cake		
Nutriente	Cantidad	
Energía (kcal)	360 kcal	
Proteínas	8 g	
Grasas totales	3.5 g	
Saturadas	2 g	
Monoinsaturadas	0.9 g	
Poliinsaturadas	0.2 g	
Carbohidratos	75 g	
Azúcares simples	25 g	
Fibra alimentaria	1.5 g	
Colesterol	7 mg	
Sodio	200 mg*	
Calcio	60 mg	6 % CDR
Hierro	0.7 mg	5 % CDR
Magnesio	25 mg	6 % CDR
Fósforo	100 mg	15 % CDR
Potasio	220 mg	6 % CDR
Zinc	0.5 mg	5 % CDR
Vitamina B1	0.1 mg	8 % CDR
Vitamina B2	0.07 mg	5 % CDR
Vitamina B3	1 mg	6 % CDR
Vitamina A	10 µg	1 % CDR

Modificaciones:

- **Queso fresco:** Cantidad ajustada a 20 g para añadir proteínas ligeras sin exceder en grasas.
- **Dátiles y miel:** Se optimizan las proporciones (15 g dátiles, 10 g miel) para maximizar azúcares simples necesarios durante el esfuerzo.
- **Sal:** Cantidad moderada para equilibrio electrolítico.

Justificación: La combinación de azúcares simples y carbohidratos complejos asegura una liberación de energía sostenida durante el ejercicio, evitando molestias digestivas.

ANEXO 3. CALIBRACIÓN RECETAS PROPUESTAS POST CARGA

Tras la carrera, el objetivo principal es la recuperación muscular, reponer las reservas de glucógeno y reparar tejidos. Se recomienda una proporción de carbohidratos y proteínas de 3:1 o 4:1.

Primer plato: Ensalada templada de borraja y patata con huevo y jamón de Teruel

Fase: Postcarga

Raciones: 1

Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes (por ración):

- Borraja fresca: 150 g
- Patata de Cella: 300 g
- Huevo fresco: 1 unidad
- Jamón de Teruel (cortado en tiras finas):30 g
- Aceite de oliva virgen extra (DOP Bajo Aragón): 10 ml
- Vinagre de vino tinto: 5 ml
- Sal y pimienta al gusto

Preparación culinaria:

1. Limpiar y cortar la borraja. Hervirla junto con las patatas peladas y troceadas hasta que estén tiernas (10-12 minutos). Escurrir.
2. Cocer el huevo durante 6 minutos y pelarlo.
3. Mezclar la borraja, las patatas y el jamón de Teruel en un bol.
4. Aliñar con aceite, vinagre, sal y pimienta.
5. Servir templado con el huevo partido por la mitad encima.

Justificación nutricional del plato:

- **Borraja:** Alimento bajo en calorías y rico en fibra. Son una excelente fuente de antioxidantes, especialmente vitaminas C y A, y contienen ácido gamma-linolénico, que tiene efectos antiinflamatorios. Las borrajas ayudan a reducir el estrés oxidativo post-ejercicio y contribuyen a la recuperación celular (Medina & Pérez, 2018).
- **Patata:** Rica en carbohidratos, es ideal para reponer el glucógeno muscular agotado durante el ejercicio. Las patatas también son ricas en potasio, lo que ayuda a restaurar el equilibrio electrolítico.
- **Huevo:** Proporciona proteínas de alto valor biológico y todos los aminoácidos esenciales para la síntesis muscular, facilitando la reparación y recuperación tras el esfuerzo (Phillips, 2014).
- **Jamón de Teruel:** Aporta proteínas y minerales como el hierro y el sodio. El hierro es clave para la producción de hemoglobina y la oxigenación muscular, mientras que el sodio ayuda a restaurar los niveles de electrolitos.

Calibración nutricional por porción de consumo:

Tabla 13. Macronutrientes preparación ensalada templada de borrajas:

Nutriente	Cantidad
Energía (kcal)	325 kcal
Proteínas	13 g
Grasas totales	13 g
Saturadas	3 g
Monoinsaturadas	9 g
Poliinsaturadas	1 g
Carbohidratos	35 g
Azúcares simples	3 g
Fibra alimentaria	5 g
Colesterol	220 mg
Sodio	650 mg*

*El contenido de sodio dependerá de la cantidad de sal añadida y del jamón

Tabla 14. Micronutrientes preparación ensalada templada de borrajas

Micronutriente	Cantidad	%Ingesta diaria recomendada
Vitamina A (retinol y equivalentes)	400 µg	50 %
Vitamina E (tocoferoles)	2 mg	20 %
Vitamina C	35 mg	39 %
Vitamina B1 (Tiamina)	0.2 mg	16 %
Vitamina B2 (Riboflavina)	0.3 mg	23 %
Vitamina B3 (Niacina)	3 mg	20 %
Vitamina B6	0.3 mg	21 %
Folatos	90 µg	23 %
Hierro	3 mg	21 %
Calcio	70 mg	6 %
Magnesio	50 mg	13 %
Fósforo	150 mg	21 %
Potasio	950 mg	27 %
Zinc	1.5 mg	14 %
Selenio	15 µg	27 %

Modificaciones:

- **Borraja fresca:** Aumentada a 150 g para enriquecer en antioxidantes.
- **Jamón de Teruel:** Controlado a 30 g para moderar el sodio y evitar el exceso proteico.
- **Aceite de oliva:** Reducido a 10 ml para evitar una carga excesiva de grasas.

Justificación: Se busca una recuperación eficiente con un adecuado equilibrio entre carbohidratos y proteínas.

Segundo plato: Pollo al chilindrón

Fase: Postcarga

Raciones: 1

Tiempo de preparación: 45 minutos

Ingredientes (por ración):

- Pollo (muslo o contramuslo deshuesado): 150 g
- Pimientos rojos (variedad local): 50 g
- Pimientos verdes (variedad local): 50 g
- Tomate fresco maduro: 100 g
- Cebolla dulce de Fuentes de Ebro: 50 g
- Ajo fresco: 2 dientes
- Jamón serrano de Teruel: 15 g
- Aceite de oliva virgen extra (DOP Bajo Aragón): 15 ml
- Sal y pimienta al gusto
- Pimentón dulce de Aragón: 1 cucharadita (5 g)

Preparación culinaria:

1. Cortar el pollo en trozos medianos. Salpimentar al gusto.
2. En una cazuela amplia, calentar el aceite de oliva y dorar el pollo por todos sus lados. Reservar.
3. En el mismo aceite, sofreír el ajo, la cebolla y los pimientos cortados en tiras hasta que estén tiernos.
4. Incorporar el tomate rallado y cocinar durante 10 minutos a fuego medio hasta que reduzca ligeramente.
5. Añadir el pimentón dulce y el jamón serrano picado, removiendo rápidamente para integrar los sabores.
6. Volver a incorporar el pollo a la cazuela, cubrir con un poco de agua o caldo, y cocinar a fuego lento durante 20-25 minutos hasta que el pollo esté tierno y la salsa espese.
7. Rectificar de sal y pimienta antes de servir.

Justificación nutricional del plato:

El pollo al chilindrón es un plato perfecto para la fase de recuperación, ya que aporta proteínas de alta calidad, antioxidantes y grasas saludables que ayudan a reparar tejidos y reponer los nutrientes perdidos tras una actividad física intensa.

- **Pollo:** Proporciona proteínas de alto valor biológico necesarias para la reparación y el crecimiento muscular. Su perfil bajo en grasa lo convierte en una fuente magra ideal.
- **Pimientos y tomate:** ricos en antioxidantes como la vitamina C, el betacaroteno y el licopeno, ayudan a combatir el estrés oxidativo y apoyan la recuperación celular.
- **Cebolla y ajo:** Contiene compuestos bioactivos con propiedades antiinflamatorias y beneficios para el sistema inmunológico.
- **Jamón serrano:** Fuente moderada de proteínas y sodio, ayuda a recuperar el equilibrio electrolítico tras el ejercicio intenso.
- **Aceite de oliva virgen extra:** Rico en ácidos grasos monoinsaturados y vitamina E, promueve la salud cardiovascular y reduce la inflamación.

Calibración nutricional por porción de consumo:

Tabla 15. Macronutrientes preparación pollo al chilindrón:

Nutriente	Cantidad
Energía (kcal)	513 kcal
Proteínas	40.5 g
Grasas totales	32.1 g
Saturadas	9.5 g
Monoinsaturadas	10 g
Poliinsaturadas	1 g
Carbohidratos	18.7 g
Azúcares simples	10 g
Fibra alimentaria	5 g
Colesterol	120 mg
Sodio	910 mg*

*El contenido de sodio dependerá de la cantidad de sal añadida y del jamón.

Tabla 16. Micronutrientes preparación pollo al chilindrón

Micronutriente	Cantidad	% CDR (aproximado)
Vitamina A (retinol y equivalentes)	710 µg	79%
Vitamina E (tocoferoles)	2.4 mg	20%
Vitamina C	163 mg	180%
Vitamina B1 (Tiamina)	0.2 mg	16%
Vitamina B2 (Riboflavina)	0.3 mg	23%
Vitamina B3 (Niacina)	3 mg	20%
Vitamina B6	0.5 mg	35%
Folatos	90 µg	23%
Hierro	1.2 mg	21%
Calcio	32 mg	3%
Magnesio	30 mg	8%
Fósforo	150 mg	21%
Potasio	237 mg	7%
Zinc	1.5 mg	14%
Selenio	15 µg	27%

Modificaciones:

- **Pollo:** Cantidad ajustada a **150 g** para aportar suficientes proteínas sin exceder.
- **Aceite de oliva:** Limitado a **15 ml** para reducir el contenido graso.
- **Pimientos y tomate:** Cantidades específicas para garantizar antioxidantes.
- **Jamón serrano:** Controlado en **15 g** para moderar el sodio.

Justificación: Las adaptaciones garantizan una reparación muscular efectiva con un balance adecuado de proteínas y antioxidantes.

Postre: Porridge de avena con melocotón de Calanda y almendras

Fase: Postcarga

Raciones: 1

Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes (por ración):

- Copos de avena: 50 g
- Leche entera o bebida vegetal enriquecida (almendra o avena): 200 ml
- Melocotón de Calanda (fresco o en conserva sin azúcar añadido): 80 g
- Almendras laminadas: 10 g
- Miel del Pirineo: 5 g
- Canela en polvo: una pizca

Preparación culinaria:

1. En un cazo, calentar la leche a fuego medio hasta que comience a hervir.
2. Añadir los copos de avena y cocinar a fuego lento, removiendo constantemente, durante 5-8 minutos hasta que adquiera una textura cremosa.
3. Mientras se cocina el porridge, cortar el melocotón en trozos pequeños o en láminas finas.
4. Una vez cocida la avena, servir en un bol. Añadir por encima los trozos de melocotón, las almendras laminadas, la miel y espolvorear con canela.
5. Se puede servir caliente o templado según preferencia.

Justificación nutricional del plato:

El porridge de avena con melocotón y almendras es ideal en la fase de recuperación, ya que combina carbohidratos, proteínas y grasas saludables que favorecen la reposición de glucógeno muscular y la reparación de tejidos.

- **Copos de avena:** la avena es rica en carbohidratos complejos y fibra soluble (betaglucano), lo que permite una liberación sostenida de energía, ideal para llenar las reservas de glucógeno antes del esfuerzo prolongado. Los carbohidratos complejos de la avena mantienen niveles estables de glucosa en sangre, evitando picos y caídas bruscas, favoreciendo así el rendimiento (Burke et al., 2011).

- **Leche entera o bebida vegetal:** Rica en proteínas de alta calidad, ayuda en la reparación muscular. Si se usa bebida vegetal enriquecida, aporta calcio y vitamina D.
- **Melocotón de Calanda:** Este melocotón proporciona azúcares naturales y vitamina C, importante antioxidante que contribuye a la protección del organismo contra el estrés oxidativo durante la actividad física intensa (García-Ruiz et al., 2020). Su contenido de agua ayuda a mantener una hidratación adecuada.
- **Almendras de Aragón:** Son una fuente de grasas saludables, en especial ácidos grasos monoinsaturados, y de vitamina E, antioxidante liposoluble que protege las membranas celulares del daño oxidativo. Las almendras también aportan magnesio, un mineral clave en la contracción y recuperación muscular (Mataix & García, 2002).
- **Miel:** Proporciona glucosa de rápida absorción, que complementa la reposición de reservas de energía.
- **Canela:** Ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, optimizando la recuperación energética.

Este postre es altamente digestible y aporta nutrientes esenciales para una recuperación eficiente tras una competición o entrenamiento intenso.

Calibración nutricional por porción consumo:

Nutriente	Cantidad
Energía (kcal)	295 kcal
Proteínas	6.3 g
Grasas totales	14.3 g
Saturadas	1.2 g
Monoinsaturadas	9 g
Poliinsaturadas	2 g
Carbohidratos	36.3 g
Azúcares simples	19 g
Fibra alimentaria	5.5 g
Colesterol	5 mg
Sodio	25 mg*

*El contenido de sodio dependerá de la leche o bebida vegetal elegida.

Tabla 18. Micronutrientes preparación porridge de avena

Micronutriente	Cantidad	% CDR (aproximado)
Vitamina A (retinol y equivalentes)	60 µg	7%
Vitamina E (tocoferoles)	6 mg	40%
Vitamina C	10 mg	11%
Vitamina B1 (Tiamina)	0.1 mg	9%
Vitamina B2 (Riboflavina)	0.2 mg	15%
Vitamina B3 (Niacina)	1.5 mg	9%
Vitamina B6	0.1 mg	6%
Folatos	25 µg	6%
Hierro	1.4 mg	10%
Calcio	130 mg	13%
Magnesio	85 mg	21%
Fósforo	160 mg	23%
Potasio	370 mg	11%
Zinc	1.1 mg	10%
Selenio	3 µg	5%

Modificaciones:

- **Copos de avena:** Ajustados a **50 g** para maximizar el aporte de carbohidratos complejos.
- **Melocotón de Calanda:** Cantidad precisa de 80 g para un aporte óptimo de azúcares naturales.
- **Almendras laminadas:** Controladas en 10 g para añadir grasas saludables sin exceder.
- **Miel:** Moderada a 5 g para complementar los carbohidratos simples.

Justificación: Las modificaciones permiten una recuperación eficiente con una proporción ideal de carbohidratos, grasas y proteínas, además de antioxidantes clave.

Análisis Nutricional Extendido de las Recetas

Tal y como se ha podido observar, basándonos en las cantidades propuestas y utilizando valores de referencia de alimentos comunes según bases de datos nutricionales internacionales, se proporciona un análisis nutricional para cada receta. Los valores se expresan en energía (kcal), carbohidratos (g), proteínas (g), grasas totales (g) y micronutrientes clave. Se ha analizado cada receta en términos de su aporte energético, macronutrientes y micronutrientes clave, utilizando datos de referencia de bases internacionales como USDA y BEDCA (Base Española de Datos de Composición de Alimentos).

Este informe se ha realizado para la satisfacción de la Subactividad del Proyecto For-Alimenta 325. Estudios e Informes alrededor de la nutrición, la gastronomía, los deportes de montaña y la salud adaptados a la demanda de los actores relacionados con el sector agroalimentario.

Interreg
POCTEFA

Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

Universidad
Zaragoza

FOR-ALIMENTA